

INFORMAZIONI PRATICHE

Per consentire il numero più ampio possibile di partecipanti, il corso si svilupperà in due modalità e in due tempi diversi: una teorica online in contemporanea per tutti gli iscritti ed una pratica, secondo le seguenti date:

26, 27 Maggio 2022: Parte teorica

28 Maggio 2022: Parte pratica (primi 21 iscritti)

1 Ottobre 2022: Parte pratica (ultimi 21 iscritti)

ISCRIZIONI

Visto il limite di 42 partecipanti, le relative richieste verranno evase in ordine cronologico di iscrizione (**SOLO ONLINE!**) e pagamento sulla piattaforma www.formazionebelcosrl.it.

Quota di partecipazione: **50 € (IVA inclusa)**

PROGRAMMA ECM

Il conseguimento dei crediti è subordinato alla partecipazione sia della parte teorica che pratica ed al superamento di un test di verifica finale.

CREDITI ECM: IN FASE DI DEFINIZIONE

SEGRETERIA

Segreteria organizzativa: Bel.Co S.r.l. Via Mazzini, 10 - 10037 Torrazza P.te (TO) Tel.011.56.82.572
Cell 338.95.911.81 e-mail: info@belcosrl.it
www.formazione-belcosrl.it

Segreteria scientifica: Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini" e Dipartimento di Psicologia (dott. Federico D'Agata, Prof. Marco Bozzali, Prof. Francesca Garbarini, Prof. Giovanni Abbate Daga)

DOCENTI

Alessandro Borio: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Marta Bortoletto: IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia

Marco Bozzali: Università degli Studi di Torino
University of Sussex, IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma

Allegra Conti: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Maria Eugenia Caliguri: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Giovanni Abbate Daga: Università degli Studi di Torino

Federico D'Agata: Università degli Studi di Torino

Elena Della Cerra: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Carlotta Fossataro: Università degli Studi di Torino

Carlo Miniussi: Università degli Studi di Trento

Bas Neggers: University Medical Center Utrecht

Antonio Oliviero: Hospital Nacional de Paraplégicos, Toledo

Petar Petrov: Brain Science Tool, De Bilt

Raffaella Ricci: Università degli Studi di Torino

Mario Rosanova: Università degli Studi di Milano
Davide Sebastiano Rossi: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano

Nicola Toschi: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Tonon Giorgio: Gea Soluzioni Srl, Torino

Sede corso pratico

Palazzo Lionello Venturi, Vicolo Benevello 3/A, Torino.

STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA (TMS) E TECNICHE AVANZATE DI NEUROSTIMOLAZIONE

CORSO ECM DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE TEORICO-PRATICO
PER:

NEUROLOGI, NEUROCHIRURGI,
NEURORADIOLOGI, RADIOLOGI,
PSICHIATRI, NEUROPSICHIATRI INFANTILI,
FISIATRI, FISICI MEDICI, PSICOLOGI,
TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA,
TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA, TECNICI
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

26-27 MAGGIO (PARTE TEORICA)
28 MAGGIO E 1 OTTOBRE (PRATICA)

PRESENTAZIONE

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) comporta la stimolazione corticale e indolore del cervello, mediante somministrazione di radiazioni non ionizzanti, allo scopo di ottenere risposte in relazione all'area cerebrale stimolata o per modificarne l'eccitabilità e la plasticità.

Attualmente è largamente utilizzata a scopo di ricerca, ma sono stati osservati benefici in ambito clinico, dove è utilizzata per trattare disturbi psichiatrici e neurologici quali: Depressione, Dolore neuropatico cronico, Deficit motori post-stroke (livelli evidenza A), Fibromialgia, Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla, Afasia post-stroke, Disturbo Post Traumatico da Stress (livelli evidenza B).

Recentemente è risultata utile anche per la riabilitazione di altre condizioni (Malattia di Alzheimer, Epilessia, Schizofrenia, Dipendenza da sostanze, Ansia, Tinnito, Disturbo ossessivo-compulsivo) e si stanno raccogliendo evidenze per stabilirne l'efficacia.

Il corso ha lo scopo di approfondire e far conoscere le potenzialità della metodica diagnostico-terapeutica e incentivarne le applicazioni in ambito clinico e di ricerca.

CALENDARIO (TEORIA)

26 Maggio (9:00-12:45 e 14:00-18:30)

- 09.00: Cenni di Elettromagnetismo, Produzione delle Onde Elettromagnetiche e Interazione con la Materia (Dr. Maria Eugenia Caligiuri)
10.15: Interazione della Stimolazione Magnetica Transcranica con il Sistema Nervoso: Aspetti Neurofisiologici e Funzionali (Prof. Carlo Miniussi)
11.30: Interazione tra Campi Elettromagnetici e Tessuto Cerebrale (Prof. Nicola Toschi)
14.00: Integrazione con Imaging Cerebrale, Modelli e Neuronavigazione (Prof. Bas Neggers, Dr. Petar Petrov)
15.15: Stimolazione Magnetica Transcranica nel Setting Sperimentale (Prof. Raffaella Ricci)
16.30: Connettività Corticale Effettiva nei Circuiti Cerebrali del Cervello Tramite TMS-EEG (Dr. Marta Bortoletto)
17.30: Applicazioni Cliniche della Connettività Corticale Effettiva TMS-EEG (Prof. Mario Rosanova)

27 Maggio (9:00-12:45 e 14:00-18:00)

- 09.00 Protocolli Diagnostici Tms nella Clinica (Dr. Davide Sebastiano Rossi)
10.15 Protocolli Diagnostici TES nella Clinica (Dr. Alessandro Borio, Dr. Elena Della Cerra)
11.30 Protocolli Terapeutici TMS Applicati alle Patologie Psichiatriche (Prof. Giovanni Abbate Daga)
14.00 Protocolli Terapeutici TMS Applicati alle Patologie Neurologiche (Prof. Marco Bozzali)
15.00 Sicurezza Del Paziente e Degli Operatori nell'uso Della TMS (Dr. Giorgio Tonon)
16.00 TSMS Stimolazione Transcranica con Campi Magnetostatici (Prof. Antonio Oliviero)
17.00 Neurostimolazione con Ultrasuoni Focalizzati a Bassa Intensità (Dr. Allegra Conti)

CALENDARIO (PRATICA)

28 maggio e 1 Ottobre

9,00 - 13,00 e 14,00-16,00

Laboratori pratici a piccoli gruppi con 7 partecipanti ciascuno

Tutor : Prof Mario Rosanova , Dott. Federico D'Agata, Dott.ssa Carlotta Fossataro

Attività Svolte:

- Soglia Motoria A Riposo (RMT) e Soglia Motoria Attiva (AMT)
Potenziali Evocati Motori (MEP) e Curve Stimolo-Risposta
Facilitazione e Inibizione Intracorticale (ICF, SICI, LICI)
Interazione tra Stimolazione Periferica e Centrale (SAI, PAS)
Mappaggio della Funzione Motoria con Neuronavigazione (nTMS)
Virtual Live Session Potenziali Evocati TMS-EEG (TEP)

